

CHART OF CURRENTS IN PARALLEL-CONNECTED CIRCUITS

Angel Zabchev

University of Mining and Geology “St. Ivan Rilski”, 1700 Sofia; Email: angel.zabchev@mgu.bg

Abstract: A graphical method is shown for determining the currents in parallel-connected circuits with two adjustable elements based on the method of circuit diagrams.

Key words: connected circuits, circuit diagrams.

ГРАФИКА НА ТОКОВЕТЕ В УСПОРЕДНО СВЪРЗАНИ ВЕРИГИ

Ангел Зъбчев

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, София 1700

Резюме: Показан е графичен метод за определяне на токовете в успоредно свързани вериги с два регулируеми елемента, основан на метода на кръговите диаграми.

Ключови думи: свързани вериги, кръгови диаграми.

Въведение

Поставена е една задача за определяне на токовете в успоредно свързани вериги с два регулируеми елемента. Задачата е решена геометрично чрез вектори вътре в една фигура, която се определя от кръговите диаграми на веригата.

Извод на основната кръгова диаграма

В статичен режим, когато всички параметри на една верига за променлив ток са установени, токовете, напреженията и импедансите се записват като комплексни числа и се изобразяват като точки в комплексната равнина. Векторите, които свързват началото на координатната система и съответните точки, представляват векторна диаграма на режима. На фиг.1 съпротивлението r се променя от 0 до ∞ , а индуктивното съпротивление е константно ($x = \text{const}$).

Импедансът е $\dot{Z} = r + jx$, а спрегнатата стойност е $\dot{Z}^* = r - jx$.

Фиг. 1. r -L верига в която r се променя от нула до безкрайност

Съвкупностите от всички стойности на \dot{Z} и \dot{Z}^* се представят чрез прави линии, успоредни на реалната ос, на разстояния съответно x и $-x$ от нея. Казваме, че при изменение на r от 0 до ∞ всяка от тези линии представлява геометричното място на точки (ГМТ) \dot{Z} и \dot{Z}^* (или техния ходограф).

На фиг. 1а ГМТ \dot{Z}^* е начертано като отсечка АВ, успоредна на реалната ос. С цел да не се обременява изложението и чертежа не е даден мащаб.

Импедансът, токът и напрежението имат свои мащаби, които свързват стойностите на физическите величини с дължини на отсечки.

Фиг. 1а. Ходограф на тока \dot{I}

Например отсечката ОА чрез мащаба на импеданса отговаря на индуктивното съпротивление x .

$$OA \Rightarrow x = \text{const.} \quad (1)$$

Също така

$$AB \Rightarrow r = \text{var} \quad (2)$$

$$\overline{OB} \Rightarrow \dot{Z}^* \quad (3)$$

Отсечката ОА' чрез мащаба на тока отговаря на максималната стойност на тока I_m . ($OA' \Rightarrow I_m$).

I_m е чисто индуктивен ток при $r = 0$.

Захранващото напрежение е вектор \dot{U} , който е константа и лежи върху реалната (хоризонталната) ос.

За една друга позиция на т.А по хоризонталната права векторът \overline{OB} представлява импеданса $\overset{*}{Z}$ ($\overline{OB} \Rightarrow \overset{*}{Z}$), а векторът $\overline{OB'}$ представя тока $\overset{*}{I}$ ($\overline{OB'} \Rightarrow \overset{*}{I}$) тъй като аргументът на $\overset{*}{Z}$ е равен на аргумента на $\overset{*}{I}$ в тази точка.

Ще докажем, че когато точка В се движи по правата АВ, точка В' се движи по полуокръжност с диаметър ОА'.

$$\overset{*}{Z} \cdot \overset{*}{I} = \overset{*}{U} \text{ - закон на ОМ} \quad (4)$$

$$\overset{*}{Z} \cdot \overset{*}{I} = U = \text{const} \quad (5)$$

$$OA \cdot OA' = OB \cdot OB' \quad (6)$$

$$\frac{OA}{OB} = \frac{OB'}{OA'} \quad (7)$$

следователно триъгълниците ОАВ и ОВ'А' са подобни ($\triangle OAB \sim \triangle OB'A'$) тъй като имат общ ъгъл $\angle AOB$.

След като двата триъгълника са подобни това означава, че $\angle OB'A'$ е прав и точка В' се движи по окръжност. Този факт е основата на графичния “метод на кръговите диаграми”. Геометричната му интерпретация е кръговото преобразование „инверсия“.

Изводът от анализа на фиг.1а е, че когато ходографът на импеданса е права линия, ходографът на тока е окръжност.

Добавяне на Г-С верига

На фиг. 2 е показана Г-С верига, успоредно свързана към веригата от фиг.1. Ако двата елемента r_2 и x_2 са с установена стойност, токът през тях $\overset{*}{I}_2$ не се променя. На фиг. 2а е показано как се построява ГМТ $\overset{*}{I}$.

$$8) \overset{*}{I} = \overset{*}{I}_1 + \overset{*}{I}_2$$

Фиг. 2. Успоредно свързани г-L и г-С вериги

ГМТ $\overset{*}{I}_1$ е полуокръжност \widehat{OP} .

Тази полуокръжност се транслира (успоредно премества) до полуокръжност $\widehat{O_1P_1}$, която представлява ГМТ $\overset{*}{I}$ (кръговата диаграма на тока $\overset{*}{I}$). Посоката и разстоянието на трансляцията се определят от тока $\overset{*}{I}_2$.

$$\overset{*}{I}_1 = \text{var} \quad \overset{*}{I}_2 = \text{const}$$

Фиг. 2а. Транслация на ГМТ $\overset{*}{I}_1$

Успоредно свързани вериги с две управляеми съпротивления r_1 и r_2

Нека съпротивленията r_1 и r_2 от фиг. 2 се променят от 0 до ∞ , при $x_1 = x_2$.

ГМТ $\overset{*}{I}_1$ е полуокръжност \widehat{OP} (фиг. 2b). Максималната стойност на този ток при $r_1 = 0$ е $I_{1m} = \frac{U}{x_1}$ и се изобразява с отсечка ОР. Този ток е чисто индуктивен.

Фиг. 2b. $x_1 = x_2 \quad r_1(0 \div \infty) \quad r_2(0 \div \infty)$

ГМТ $\overset{*}{I}_2$ е полуокръжност \widehat{OQ} . Максималната стойност на този чисто капацитивен ток при $r_2 = 0$ е $I_{2m} = \frac{U}{x_2}$ и се изобразява с отсечка ОQ.

ГМТ на общия ток $\overset{*}{I} = \overset{*}{I}_1 + \overset{*}{I}_2$ при два регулируеми елемента не е линия, а повърхност.

На фиг. 2b тази повърхност е затворена между полуокръжностите \widehat{OP} , \widehat{OQ} и \widehat{PQ} .

Всички възможни стойности на тока $\overset{*}{I}$ са точки от комплексната равнина, които са вътре в тази фигура. Фигурата се получава чрез трансляция на полуокръжност

\widehat{OP} така, че точка O се движи по направляващата дъга \widehat{OQ} докато съвпадне с точка Q . Дъгата \widehat{OP} описва (маркира) цялата повърхност на фигурата. Сега избираме произволна точка M вътре във фигурата. Векторът \overline{OM} е вектор на общия ток \dot{I} . Искаме да определим двата тока \dot{I}_1 и \dot{I}_2 , чиято сума дава тока \dot{I} .

Построението е просто. Вертикално нагоре от точка M намираме точка M_1 , така че $MM_1 = \frac{OP}{2}$. С център M_1 описваме окръжност с радиус MM_1 , която пресича полуокръжност \widehat{OQ} в две точки A и B . Двете точки дават две решения поради една особеност на фигурата – при движението си дъгата \widehat{OP} преминава по два пъти през всяка произволно избрана точка M .

\overline{OA} е вектор на тока \dot{I}'_2 .

\overline{AM} е вектор на тока \dot{I}'_1 .

$\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{AM}$ или $\dot{I} = \dot{I}'_1 + \dot{I}'_2$.

\overline{OB} е вектор на тока \dot{I}''_2 .

\overline{BM} е вектор на тока \dot{I}''_1 .

$\overline{OM} = \overline{OB} + \overline{BM}$ или $\dot{I} = \dot{I}''_1 + \dot{I}''_2$.

На фиг. 2с, разглежданата повърхност е построена при $X_1 > X_2$ т.е. $I_{1m} < I_{2m}$
 $OP < OQ$.

Фиг. 2с. $X_1 > X_2$ $I_{1m} < I_{2m}$

Полуокръжност \widehat{OP} е ГМТ на \dot{I}_1 , а полуокръжност \widehat{OQ} е ГМТ на \dot{I}_2 .

Дъгата \widehat{OP} се движи чрез трансляция по направляващата окръжност \widehat{OQ} и описва начертаната фигура, ограничена от дъгите \widehat{OP} , \widehat{OK} , \widehat{KN} , \widehat{NQ} и \widehat{QP} .

В тази фигура има една област (двойна повърхност), в която задачата има две решения както на фиг. 2b. Тази област е ограничена от дъгите \widehat{PK} , \widehat{QK} и \widehat{QP} .

На фиг. 2с точка M е извън двойната повърхност и дава едно решение. По същия начин намираме т. M_1 вертикално нагоре, така че $MM_1 = \frac{OP}{2}$. Начертavamo окръжност с център M_1 и радиус MM_1 , която пресича полуокръжност \widehat{OQ} в точка A . Вектор \overline{OA} е токът \dot{I}_2 , а вектор \overline{AM} е токът \dot{I}_1 .

Успоредно свързани вериги с две управляеми съпротивления x_1 и x_2

На фиг. 3 реактивните съпротивления x_1 и x_2 се променят независимо една от друго от 0 до ∞ . На фиг. 3а долната полуокръжност \widehat{OP} е ГМТ на индуктивния ток \dot{I}_1 , а горната полуокръжност \widehat{OQ} е ГМТ на капацитивния ток \dot{I}_2 .

Фиг. 3. $x_1(0 \div \infty)$ $x_2(0 \div \infty)$

Фиг. 3а. $r_1 = r_2$ $x_1(0 \div \infty)$ $x_2(0 \div \infty)$

ГМТ на общия ток \dot{I} е повърхността, затворена в двете окръжности на фиг. 3а. Тази фигура се описва от дъгата \widehat{OP} на ГМТ \dot{I}_1 при трансляция докато съвпадне с долната полуокръжност \widehat{PQ} , така че точка O се движи по направляващата полуокръжност \widehat{OAP} .

Всички възможни стойности на тока \dot{I} са точките, затворени в двете окръжности с диаметри OP и PQ . Нека чрез точка M да зададем тока \dot{I} . Искаме да определим токовете \dot{I}_1 и \dot{I}_2 , така че:

$$\dot{I} = \dot{I}_1 + \dot{I}_2.$$

Задачата има само едно решение. То се намира по следния начин. Наляво от точка М в хоризонтална посока определяме точка M_1 , така че $MM_1 = \frac{OP}{2}$.

С център M_1 и радиус M_1M начертваме окръжност, която пресича ГМТ \dot{I}_2 в точка А.

\overline{OA} е вектор на тока \dot{I}_2 (капацитивен).

\overline{AM} е вектор на тока \dot{I}_1 (индуктивен).

$\overline{OM} = \overline{OA} + \overline{AM}$ или $i = \dot{I}_2 + \dot{I}_1$.

На фиг. 3b е начертана ГМТ \dot{I} , при $r_1 > r_2$ т.е. $I_{1m}(OP)$ е по-малко от $I_{2m}(OQ)$. Фигурата се получава чрез трансляция на ГМТ \dot{I}_1 докато съвпадне с полуокръжност \widehat{QN} така че точка О да се движи по направляващата полуокръжност \widehat{OKQ} (ГМТ \dot{I}_2). Фигурата е затворена от полуокръжностите \widehat{OP} , \widehat{PQ} и \widehat{QN} отдолу и от дъгите \widehat{OK} и \widehat{KN} отгоре.

Маркираният участък PQK е двойна повърхност. Когато общия ток (точка М) попада в нея, задачата за определяне на \dot{I}_1 и \dot{I}_2 има две решения. Когато точка М е извън нея, задачата има едно решение. Както на фиг. 3a за точка М е точка на общия ток \dot{I} , точка M_1 е на разстояние $M_1M = \frac{OP}{2}$ от М. Окръжността с център M_1 и радиус M_1M пресича дъгата \widehat{OK} (ГМТ \dot{I}_2) в точка А.

\overline{OA} е вектор на тока \dot{I}_2 (капацитивен)

\overline{AM} е вектор на тока \dot{I}_1 (индуктивен).

Фиг. 3b. $r_1 > r_2$ $I_{1m} < I_{2m}$

Успоредно свързвани вериги с две управляеми съпротивления r_1 и x_2

На фиг. 4 активно съпротивление r_1 и реактивното съпротивление x_2 се променят независимо едно от друго от 0 до ∞ . На фиг. 4a е показана графиката на тока \dot{I} при условие, че:

$$r_2 = x_1 \text{ и } I_{1m} = I_{2m}.$$

Полуокръжност \widehat{OP} е ГМТ \dot{I}_1 .

Полуокръжност \widehat{OQ} е ГМТ \dot{I}_2 .

$OP = OQ$.

Фиг. 4. $r_1(0 \div \infty)$ $x_2(0 \div \infty)$

Фигурата се получава при трансляция на полуокръжност \widehat{OP} , така че точка О винаги да лежи върху направляващата полуокръжност \widehat{OQ} . Повърхността е затворена между дъгите \widehat{OP} , \widehat{PS} , \widehat{ON} , \widehat{SL} и \widehat{NL} . \widehat{NL} е част от окръжност с център К.

Фиг. 4a. $r_2 = x_1$ $I_{1m} = I_{2m}$

Маркираният участък между точките N, Q и L е „двойна повърхност“. Ако точка М попадне в нея, задачата има две решения. По вече описания начин при дадена точка М намираме M_1 вертикално нагоре на разстояние $MM_1 = \frac{OP}{2}$. Окръжността с център M_1 и радиус M_1M пресича полуокръжността OQ в точка А.

\overline{OA} е вектор на тока \dot{I}_2 .

\overline{AM} е вектор на тока \dot{I}_1 .

\overline{OM} е вектор на тока \dot{I} .

На фиг. 4b е показан случай, при който $r_1 > r_2$ и съответно $I_{1m} < I_{2m}$.

OP отговаря на I_{1m} , а OQ на I_{2m} . Тук полуокръжност \widehat{OP} се премества чрез трансляция докато достигне полуокръжност \widehat{QS} , така че точка О винаги лежи върху направляващата полуокръжност \widehat{OQ} . При това движение дъгата \widehat{OP} описва повърхността на фиг. 4b.

Фиг. 4b. $r_1 > x_2$ $I_{1m} < I_{2m}$

Тази повърхност е оградена от дъгите \widehat{OK} , \widehat{KP} , \widehat{PC} , \widehat{CD} , \widehat{DS} , \widehat{SL} , \widehat{LN} и \widehat{NO} .

Дъгите \widehat{CD} и \widehat{LN} имат общ център в точка E.

Маркираните области на „двойна повърхност“ са две – между точките C, D и K и N, L и Q. В тези области задачата има две решения. Точка M е точка на общия ток \dot{I} , $M_1M = \frac{OP}{2}$.

Окръжността с център M_1 и радиус M_1M пресича полуокръжност \widehat{OQ} в точка A.

\overline{OA} е вектор на тока \dot{I}_2 .

\overline{AM} е вектор на тока \dot{I}_1 .

Заклучение

Успоредно свързаните вериги може да са само г-L, само г-С или смесени. Освен за разглежданите тук две успоредно свързани вериги, методът на успоредно пренасяне на полуокръжност може да се използва и за три, и четири успоредно свързани вериги.

Поставената задача, при зададен общ ток да се определят токовете в отделните клонове, е решена графично.

Литература

- Смит, Ф. (1976). *Круговые диаграммы в радиоэлектронике*. М., Связь.
- Воронов, Р. А. (1941). *Круговые диаграммы*. Известия Томского института имени Кирова. 59, II.
- Хорст Фрай. (1981). *Въведение в теорията на кръговите диаграми*. Техника, С.